

**ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОРОЗИЯТА ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИ
ЕЛЕМЕНТИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРАФИЧНО ЦИФРОВО
ИЗОБРАЖЕНИЕ**

Антонио Шопов¹, Борислав Бонев²

*Технически университет – София, катедра „Съпротивление на материалите“
Технически университет – София, катедра „Микроелектроника“*

**DETERMINATION OF CORROSION ON SURFACE ELEMENTS BY A
USING A GRAPHICAL DIGITAL IMAGE**

Antonio Shopov¹, Borislav Bonev²

*Technical University of Sofia, Department “Strength of materials”
Technical University of Sofia, Department “Microelectronics”*

***Abstract:** Graphics digital recognition surveys in recent years have grown in various areas of science. A method for detecting corrosion on superficial steel elements is presented using the state of the art in this field. The aim is to present an algorithm and a model to facilitate and automate the process of measuring and calculating corrosion on surface and accurately defining the affected areas.*

It is a well-known fact that corrosion indicates a negative influence on the elements. Correct determination of surface defects caused by corrosion requires precise dimension measurement, which is practically impossible to perform with sufficient precision in construction practice.

The report uses the graphical image to determine the affected area of corrosion and has been addressed in a practical way for its use in practice.

***Key words:** corrosion, surface elements, graphical digital image*

1. Въведение

В инженерната практика, вече се е наложило използването на програмни продукти за графично изображение като например : AutoCAD, ImageJ и други. Техните възможности винаги са от значителна полза на строителният инженер. Едно от основните предизвикателства при експлоатацията на стоманените конструкции е корозията. Тя указва негативно влияние върху геометричните характеристики, якостните свойства и води до структурни промени [1,2].

¹ Антонио Шопов, асистент, гр. София, бул. “Кл. Охридски“ 8, shopoff@mail.bg

² Борислав Бонев, докторант, гр. София, бул. “Кл. Охридски“ 8, bonev@ecad.tu-sofia.bg

Съществуват различни видове корозия, но най-общо могат да бъдат разделени на две основни групи - – *химична* (газова корозия и корозия в неелектролити) и *електрохимична* (атмосферна, подземна, микробиологична и други.) [3].

Повечето стоманени строително-конструктивни елементи имат положен антикорозионно покритие, но с течение на времето, това покритие отслабва и процесът на появяването на корозия става неизбежен. За да може да се прецени правилният момент от необходимост от полагане на антикорозионно покритие следва да бъдат изпълнени определени показатели. Определянето на скоростта на развитие на корозията е свързано с точно определяне на размерите на разпространение на повърхностните дефекти причинени от корозия.

Все известен факт е, че някои строителни елементи са на трудно достъпни места, което затруднява или пък са с размери чието определяне с достатъчно за практиката точност е практически невъзможно което води до почти невъзможно определянето на повърхностните дефекти причинени от корозията, като на Фиг.1 са показани най-често срещаните в практиката елементи.

Фиг. 1. Повърхностни дефекти от корозия: а) рифелова ламарина; б) стоманена конструкция; в) стоманен пешеходен мост

2. Методологична част

Определянето на повърхностни дефекти е съвкупност от многоетапни процеси.

2.1. Компютърна графика (изображение)

Включва средства и методи за създаване, редактиране и възпроизвеждане на данни в графична форма с използване на компютърни системи и програми. Значение за качеството на изображението има мониторът. Екранът на монитора е разделен на миниатюрни фигурки (с приблизително квадратна форма), наречени пиксели - pixels (picture element – елемент на изображение). Разделителната способност (resolution) на екрана се определя от плътността на разположение на пикселите и се измерва в пиксели на инч – ppi (pixels per inch). Цялостното изображение се получава като на всеки пиксел се задава съответен цвят [4,5]. Както всяка друга информация и цветовете се съхраняват в компютъра в двоична бройна система – с 0 и 1. За съхраняване на цвета на всеки пиксел се използват един или няколко бита. За черно-бяло изображение цветът на всеки пиксел се записва в 1 бит (1 bit) – 0 за черен цвят и 1 за бял. За кодиране на 16 цвята са необходими 4 бита, за 256 цвята – 8 бита, а в 24 бита могат да се кодират над 16 милиона цвята [4,5]. Системи с реални цветове се наричат системите, способни да възпроизведат 16 милиона цвята. В такива системи се използват 24 бита, разделени на три компонента по 8 бита. Тези три компонента задават интензитета (наситеността) на червения (Red), зеления (Green) и синия (Blue) цвят (наречени компоненти RGB). Наситеността на всеки от тези цветове се представя чрез стойност от 0 до 255. При стойност 0 за трите цвята се получава

черен цвят [4,5]. За по-удобна работа с изображения се използват специални цветови палитри, в които се съхраняват определен брой цветове [4,5].

2.2. Растерна графика

Графичното изображение се представя като правоъгълна мрежа (растер) от пиксели. За представяне на цветовете при растерната графика се използват различни цветови модели. Сред най-разпространените модели са RGB (Red – червен, Green - зелен, Blue - син) и CMYK (Cyan - синьозелен, Magenta - пурпурен, Yellow - жълт, black - черен) [4,5].

RGB моделът използва червения, зеления и синия цвят и чрез смесването им получава останалите цветове. За всеки цвят се задават интензитети (числови стойности от 0 до 255) на трите основни цвята. Мониторите, скенерите и цифровите фотоапарати използват цветовия модел RGB [4,5].

CMYK моделът използва за основни цветовете синьозелен, пурпурен, жълт и черен. Чрез тези цветове се получава цветовата палитра при печатащите устройства – принтерите. Разделителната способност на принтерите се измерва в точки на инч dpi (dots per inch). Точките на принтера за разлика от пикселите са с фиксиран размер [4,5].

2.3. Векторна графика

Този вид графика се представя като редица от отсечки (вектори). Чрез свързването на точки по този начин се пести много памет, която би се изразходвала за съхраняване на цвета на всички пиксели на изображението [4,5].

При векторните формати се кодира не резултатът от рисуването, а процесът на рисуване на отсечките. В резултат на това и качеството на векторните изображения се запазва при различни трансформации – увеличаване на размера, завъртане и др.

Фиг. 3. Модели на графика: а) 24 цветови куб RGB; б) създаване на цветове CMYK; в) изображение чрез векторна графика [4,5]

2.4. Визуално наблюдение

Индивидът възприема цветовете със специални рецептори разположени върху ретината на човешкото око – т.н. „колбички”. В резултат на многократни експерименти е установено, че съществуващите 6-7 милиона колбички в човешкото око, могат да се разделят на три групи по отношение на тяхната възприемчивост към спектралния състав на светлината: S -чувствителни към синия цвят, M – към зеления и L – към червения. При това разпределение около 65% са от типа L, 33% от типа M и само около 2% - от тип S, но за сметка на това те са най-чувствителни [4,5].

На Фиг. 4 са представени установените през 1965 г. експериментални криви на спектралната чувствителност на колбичките за всяка от трите групи. Вследствие на тези спектрални характеристики човешкото око възприема цветовете като различно съчетание на т.н. първични или основни цветове: червен R, зелен G, син B [4,5].

Интересното е, че още през 1931 г. Международната комисия по осветление – МКО (International Commission on Illumination – ICI) е разработила стандарт за набора от монохроматичните основни цветове [4,5]. По протежение на границите на диаграмата на цветността са разположени различните цветове от спектъра – от виолетовия с дължина на вълната 380 нм. до червения с дължина на вълната – 780 нм. Която и да е точка разположена върху границата на диаграмата има 100% цетова наситеност и обратно, която и да е точка разположена вътре в диаграмата представлява определена смес от основните цветове [4,5].

Особено място в диаграмата заема т.н. точка на равната енергия чийто цвят е получен от равното процентно участие на всички основни цветове. Тази точка представлява основен (базов) бял цвят по стандарта на МКО [4,5]. Основната характеристика на точката на равната енергия е тази, че нейната цетова наситеност е равна на нула [4,5]. Смисълът на точката на равната енергия се състои в следното: При преместването на която и да е точка от границата на диаграмата към точката на равната енергия, нейната цетова наситеност става все по-слаба съобразно величината на преместването (съдържа все по-вече бял цвят) [4,5]. Диаграмата на цветовете е полезна при разглеждане на въпросите свързани със смесването на цветовете [4,5]. Това се дължи на факта, че всяка отсечка съединяваща две които и да са точки от диаграмата позволява да се определят всички възможни цветове, които могат да бъдат получени при смесването на двата дадени цвята в съотношения променящи се по протежение от началото до края на отсечката [4,5].

а) б)
Фиг. 4. Диаграми на спектралната чувствителност и цветността: а) криви на спектралната чувствителност на колбичките на човешкото око от 1965 г.; б) диаграма на цветността изработена от МКО от 1931 г. [4,5]

2.5. Методология за определяне на площ чрез графично цифрово изображение

Някои изследователи предлагат различни методологии [6-10], но следва да се приложи опростен и практически алгоритъм, които да е лесен модел за използване в практиката, Фиг. 5.

Фиг. 5. Блок-диаграма на практическа опростена методология

3. Експериментална част

С помощта на дигитален фотоапарат SONY DSC-H300 с разделителна способност 20,1 MP (мегапиксели) е направена 1 /една/ снимка на метална планка с размери 165x100 mm. Извършено е мащабиризиране на изображението, след което е импортирано в програмен продукт (графичен софтуер) ImageJ и са определени различните цветове (визуално). Изчертан е затворен контур (превръщане от растерна графика във векторна такава) и е определена площта на очертаните площи.

а)

б)

Фиг. 6. Снимка на метална планка с корозия: а) оригинално графично цифрово изображение; б) затворен контур по цветове (векторна графика)

4. Резултат

Площа на металната планка е 16 500 mm², а площта на повърхностният дефект от корозия е 2 109,5908 mm² т.е. незасегнатата площ от корозия е 14 390,4092 mm². В процентно измерение – 12,7853 % е засегнатата площ от корозия.

5. Извод

Определянето на засегнатата площ от корозия с оглед проследяването на развитието на корозионно въздействие е комплексна задача с много неизвестни фактори. Макар въпросът за грешката да остава открит, то се заключава, че начина е пъти по-точен и достоверен от колкото използването на стандартните уреди за измерване в строителството - шублер и/или ролетка. Изложен е един съвремен начин чрез използването съвременните възможности на графичното цифрово изображение този проблем да бъде решен с достатъчно за практиката точност. Предложеният начин може да се използва в практиката и за определяне на други повърхностни дефекти, причинени от различни въздействия и фактори – определяне на площта на паднала мазилка по стена, разпространение на пукнатина в стоманобетонено сечение, нарушена повърхност на боя и други практически проблеми с цел осигуряване на безопасната експлоатация и предвиждане на необходимите ремонтни дейности в строителството. Развиването и прилагането на този вид възможности спомага при изпълнението на задачи свързани с поддържането, мониторинга и обследването на конструктивните елементи.

Благодарности

Авторите изказват своята благодарност на фирма „Хъсел“ ЕООД за указаното съдействие и финансова подкрепа.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Шопов А., Р. Ганев, Изследване на многогодишно влияние на атмосферните условия върху напреженията на армировъчна стомана Ф6,5 (А-I) за утилизационно използване, Годишник на УАСГ, София, 51-10, 2018, 21-28.
- [2] Ganev R., G. Godiniachki, Steel corpuses destroying from tiredness and stress corrosion, In: Proc. V Sci. Conf. Fire and emergency safety'2009, March 19-20, 2009, Sofia, 190-192.
- [3] Ценов Ц., Корозия на материалите, Албатрос, София, 2006, 218 с.
- [4] Александров Н., Фундаментална теория на цветовете. Въведение, Изток-Запад, София, 2012, 256 с.
- [5] Петров Д., Лекция № 3 Формиране на цветни цифрови изображения, <http://shu.bg/tadmin/upload/storage/590.doc> [отваряно на 17 септември 2018]
- [6] Bento M., F.N.S. de Medeiros, I.C. de Paula Jr, G.L.B. Ramalho, Image processing techniques applied for corrosion damage, In: Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing, Rio de Janeiro RJ. 2009.
- [7] Sharma V., T. Thind, Techniques for detection of rust of metals using image processing: A survey, IJESE, 1-4, 2013, 60-62.
- [8] Akilashri P., Analysis and comparison of crack detection in metal images using bilateral filter and diffusion technique, GJAETS, 4-4, 2017, 66-73
- [9] Alkanhal T., Image processing techniques applied for pitting corrosion analysis, IJRET, 3-1, 2014, 385-391
- [10] Pakrashi, V., A. O'Connor, F. Schoefs, An Image Analysis Based Damage Classification Methodology. In: Kanda, J., Takada, T., Furuta, H. (eds) Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering: Proceedings of the 10th International Conference, ICASP10, Tokyo, Japan, July 31 – August 3, 2007, London, Taylor & Francis, 147-148